

Atividades de análise linguística com enfoque na BNCC: os morfemas em foco

André William Alves de Assis

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21048228>

RESUMO

Este texto aborda o ensino dos morfemas em atividades de análise linguística e semiótica, articulando a Base Nacional Comum Curricular, Brasil (2018), à perspectiva morfológica funcionalista de Hintze e Pante (2011). Parte-se da crítica ao ensino tradicional da morfologia, frequentemente reduzido à memorização de nomes, classificações e terminações, para defender uma abordagem centrada nos efeitos de sentido produzidos pelas formas linguísticas em textos reais. O texto retoma conceitos como lexema, morfemas lexicais, gramaticais, classificatórios, flexionais e derivacionais, além de processos ligados ao significante, como morfemas aditivos, subtrativos, suprasegmentais, reduplicativos, de posição, cumulativos e morfema zero. A partir de propostas didáticas com comunicados acadêmicos, bilhetes, avisos e o poema “O pato tira retrato”, de Quintana (2000), demonstra-se como flexões verbais, acentos, reduplicações e diminutivos podem orientar a interpretação, a reescrita e a produção textual. Conclui-se que ensinar morfologia com rigor implica transformar a nomenclatura em ferramenta de leitura, reflexão e autoria.

Palavras-chave: *Morfema; Morfologia; Análise linguística; Análise semiótica; BNCC; Ensino*

Introdução

Neste texto, quero continuar nosso diálogo sobre o ensino da morfologia em sala de aula a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da perspectiva morfológica funcionalista, já apresentada em texto anterior. Especificamente, tomamos como referência direta os elementos mórficos apresentados por Hintze e Pante (2011) relacionados ao significado: lexemas; morfemas lexicais e gramaticais (morfemas classificatórios, flexionais e derivacionais); e ao significante: morfemas aditivo, subtrativo, suprasegmental, reduplicativo, de posição, cumulativo e o morfema zero. A proposta é compreender como esses conhecimentos podem (e devem) ser mobilizados em

práticas significativas nas aulas de língua portuguesa, com ênfase nos efeitos e nas funções desse elemento no texto e no discurso, respeitando a linguagem como fenômeno social, discursivo e contextualizado.

Sabemos que o ensino tradicional de gramática, focado na classificação e na memorização de regras, ainda persiste; não raro, a morfologia vira um catálogo de nomes que o aluno decora sem ver para quê. A aprendizagem, nesse contexto mecânico, se perde. É precisamente essa lógica de repetição mecânica que a BNCC nos convoca a superar quando organiza a Análise Linguística/Semiótica (AL/S) integrada às práticas de leitura e produção e quando afirma, de modo literal, que “[...] o trabalho com a língua portuguesa deve assegurar aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de usar a linguagem como meio para a construção de sentidos, de forma crítica e criativa, nas diversas práticas sociais.” (Brasil, 2018, p. 67). Isso significa que devemos ensinar morfologia de modo que os estudantes percebam como as palavras ganham forma e significado nos diferentes gêneros e situações de uso, convertendo o conhecimento metalinguístico (nomenclatura) em decisões de leitura e de escrita (ação).

O fio teórico que orienta esta proposta está explicitado nas formulações literais de Hintze e Pante (2011), que ancoram o material dos slides e nossa abordagem: lexema como base semântica e morfema como unidade de sentido que opera sobre essa base. É com essa lente que integro, no corpo do texto, quatro experiências de sala selecionadas alinhadas à BNCC, de forma a apresentar práticas reais de sala de aula com enfoque no uso. Em todas elas, o objetivo didático será dito ao aluno de maneira clara: não vamos nomear por nomear, mas explicar o que as formas fazem no texto, por que são adequadas ao gênero e como orientam reescritas mais precisas.

Meu convite, portanto, é que você, professor(a), atuante ou aluno em formação, acompanhe este percurso tomando a AL/S como eixo de trabalho: passaremos da identificação à função, do rótulo ao efeito, do quadro-resumo à decisão de escrita, sem abrir mão do rigor conceitual e do trabalho com gramática tradicional. Dialogaremos com o material de Hintze e Pante (2011) e com contribuições que sustentam um ensino de língua comprometido com o uso e com a leitura crítica, tal como exige a BNCC (Brasil, 2018). Afinal, se “a aprendizagem da gramática [...] ocorre no contexto do trabalho com os textos e com base nas necessidades que emergem da leitura e da produção” (Brasil, 2018, p. 66), então, a morfologia precisa aparecer como lente que amplia o sentido e como ferramenta que qualifica o dizer.

Vamos lá desatar esse nó!

Nesta seção, trabalharemos morfologia como instrumento para construção de sentidos em textos reais, em consonância com BNCC. Partimos desse documento, que explica a abordagem reflexiva de elementos do texto, como os gramaticais, a partir da AL/S::

a análise linguística e semiótica é tomada como uma atividade reflexiva sobre a língua e sobre os diferentes sistemas de signos”, e “a aprendizagem da gramática [...] ocorre no contexto do trabalho com os textos e com base nas necessidades que emergem da leitura e da produção” (Brasil, 2018, p. 66).

Bases conceituais: lexemas e morfemas para explicar efeitos de sentido

Neste texto, quero propor uma abordagem prática da morfologia como instrumento para construção de sentidos em textos reais, em consonância com BNCC. Partimos desse documento, que explica a abordagem reflexiva de elementos do texto, como os gramaticais, a partir da AL/S::

a análise linguística e semiótica é tomada como uma atividade reflexiva sobre a língua e sobre os diferentes sistemas de signos”, e “a aprendizagem da gramática [...] ocorre no contexto do trabalho com os textos e com base nas necessidades que emergem da leitura e da produção” (Brasil, 2018, p. 66).

O objetivo formativo de aprendizagem de português é igualmente na BNCC: “o trabalho com a língua portuguesa deve assegurar aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de usar a linguagem como meio para a construção de sentidos, de forma crítica e criativa, nas diversas práticas sociais” (Brasil, 2018, p. 67). É com esse horizonte que retomamos os estudos de Hintze Pante (2011) para observar os efeitos que as formas produzem nos enunciados e como orientam decisões de leitura e de escrita.

O eixo conceitual é o seguinte: lexema como base de conteúdo (núcleo de sentido) e morfema como unidade mínima que classifica, flexiona ou deriva esse conteúdo, produzindo efeitos interpretativos e expressivos. Nas atividades, lidaremos com morfemas gramaticais relacionados ao significado (classificatórios, flexionais, derivacionais), e com processos relacionados ao significante (morfemas aditivo, subtrativo, suprasegmental, reduplicativo, de posição, cumulativo e morfema zero), sempre ancorando cada categoria em funções discursivas.

Flexão e modalização em texto opinativo

Para abordarmos a função dos elementos mórficos, vamos começar pelos morfemas flexionais. São eles que organizam, nos verbos, por exemplo, o modo como o enunciador se posiciona diante do que diz. Isso significa que vamos observar efeitos de certeza, hipótese, proposta e cortesia nessas construções. Conforme Hintze e Pante (2011, p. 33), os morfemas são “unidades mínimas de significado”; no caso das flexões verbais, esse significado se realiza como marcas de modo, tempo, pessoa e número, que não apenas decoram o texto: eles atuam sobre ele. Vamos partir deste exemplo real, retirado do gênero comunicado acadêmico (aviso aos estudantes), que foi fotografado em uma escola:

“Se as turmas participassem mais das aulas ao vivo, os resultados melhorariam. Devemos organizar uma agenda flexível e poderíamos incluir mentorias.”

Como professores, de que maneira podemos abordar esse trecho na nossa aula de morfologia? Primeiro, podemos identificar os verbos e marcas de suas construções: -sse- (pretérito imperfeito do subjuntivo), -ria- (futuro do pretérito/condicional, projetando consequência possível), além dos verbos devemos (compromisso/obrigação compartilhada) e poderíamos (possibilidade atenuada, cortesia). Depois, podemos enfatizar e explicar as funções: como essas escolhas flexionais modalizam o dizer? Nesse caso, levamos o aluno a perceber que o enunciador negocia com o leitor, propõe sem impor, e ajusta o tom para construir adesão, convencer o outro. Além disso, exploramos como as construções abrindo hipótese/condição

Como professores, de que maneira podemos abordar esse trecho na nossa aula de morfologia?

Primeiro, podemos identificar os verbos e marcas de suas construções, retomando aspectos gramaticais já estudados: -sse- (pretérito imperfeito do subjuntivo), ria- (futuro do pretérito). Depois, podemos enfatizar e explicar as funções: como essas escolhas flexionais modalizam o dizer? Nesse caso, levamos o aluno a perceber que o enunciador negocia com o leitor, propõe sem impor, e ajusta o tom para construir adesão, convencer o outro. Além disso, exploramos como as construções evidenciam hipótese/condição (-sse), condição e consequência possível (-ria-). Em outros verbos, quais são os efeitos pretendidos: “devemos”, por exemplo, manifesta compromisso ou obrigação compartilhada; “poderíamos”, por sua vez, manifesta possibilidade atenuada, cortesia. Atenção! Essas observações das funções dos verbos não devem ser apenas mencionadas, listadas, repetidas em contexto escolar, situações que cairemos nos mesmos problemas de análises sem função. Ao contrário, elas devem ser fruto de observações e reflexões que resultem de perguntas-guia que levem o aluno a inferir os efeitos, e não só ouvir as respostas do professor. Veja alguns exemplos:

- a) Vamos ler o texto em voz alta. Que impressão de postura do enunciador vocês têm? Quais são as formas verbais que sustentam essa leitura?
- b) Marcadas as formas com -sse e com -ria, o que essas escolhas sugerem sobre a relação entre as duas orações? Como podemos descrever essa relação?
- c) Agora vamos trocar “participassem/melhorariam” por “participam/melhoram”. Essa troca muda algo muda na voz do texto? O quê? Em que situações a versão original ou a reescrita fariam mais sentido?
- d) Observem “devemos”. Como o enunciador se mostra com essa escolha? Agora vamos experimentar substituir “devemos” por “temos de”, “precisamos”, “vamos” ou “deveríamos”. Nessas trocas, o que se altera? A distribuição de responsabilidade é a mesma?
- e) Agora vamos analisar a escolha verbal “poderíamos”. Testem “podemos” e “vamos”, em substituição. Que diferenças vocês percebem na forma de formular o pedido e no convite que o texto faz ao leitor?
- f) Considerem o gênero “aviso a estudantes”. Essas escolhas verbais funcionam para esse contexto? Por quê? Se fosse um comunicado para outro público (por exemplo, coordenação), que ajustes seriam necessários?

Observe que essas questões são reflexivas e orientadas por evidências do próprio texto: não se trata de repetir nomenclaturas nem de antecipar respostas, mas de levar a turma a inferir efeitos a partir das marcas verbais e de testes de reescrita/entonação. O papel do professor é mediar a observação, solicitar justificativas ancoradas no enunciado e garantir que cada conclusão venha de pistas linguísticas claras. Dependendo dos objetivos da atividade, o professor pode ampliar a abordagem para comparar pessoas verbais, contrastar gêneros ou revisar a coerência modal em textos dos estudantes, organizando uma pequena sequência: (i) leitura em voz alta, (ii) mapeamento das marcas, (iii) reescrita orientada e (iv) revisão entre pares.

Por que essa abordagem evidencia uso, e não apenas nomenclatura/rótulo? Tenho certeza que você percebeu a ênfase nas funções dessa breve atividade. Essa abordagem é importante porque

nem eu, nem você, nem ninguém lê e reescreve sem uma finalidade. Lemos e escrevemos com finalidade comunicativa: escolhe formas para produzir efeitos de sentido adequados ao gênero (texto) e à situação. É exatamente o que a BNCC pede quando orienta a Análise Linguística/Semiótica como atividade reflexiva, feita no contexto do trabalho com os textos, de modo que o conhecimento metalinguístico retorne à leitura e à produção.

O objetivo desta atividade, portanto, é que o aluno domine como as flexões verbais constroem modalização e argumentação em textos reais, competência que ele aplicará tanto na análise (interpretar o tom e a intenção do autor) quanto na produção (ajustar o seu próprio tom ao propósito do texto). Isso é trabalhar uso.

Morfemas quanto ao significante: acento, reduplicação, aditivo e subtrativo

Para avançarmos na função dos elementos mórficos quando o significado depende da forma (o significante), vamos trabalhar com estes dois exemplos, extraídos de usos reais (bilhetes, notícias e avisos):

“Hoje medico minha filha; amanhã o médico retorna. A farmacêutica formula o creme e descreve a fórmula no rótulo.” “Obrigado, vovô! Mamãe disse que a gurizada chega às 15h; por favor, separem os carros do passeio. A equipe tem uma campeã e um campeão confirmados.”

Como professores, reflita sobre como podemos abordar esse material? Primeiro, identificamos as marcas: em (1), o acento (suprasegmental) distingue classe/tempo e muda a leitura (médico - medico; fórmula - formula). Chame a atenção dos alunos para as mudanças e o que efetivamente nos permite observá-las, o acento (marcado ou não).

Em (2), trabalhe com os efeitos dessas construções. Nunca perca isto de vista: devemos sempre explorar a função: por que as escolhas em destaque importam no uso? Quais efeitos provocam? O que motiva tais escolhas? Leve os alunos a observar a reduplicação em vovô/mamãe; a adição em gurizada/carros; a subtração em campeão – campeã.

No caso do acento, o aluno deve perceber que uma mínima alteração formal/fonológica reconfigura o enunciado (de substantivo para verbo, de nome para ação), com impacto direto na compreensão e na revisão de textos. Na reduplicação, discutimos e percebemos como o traço formal sustenta tom (afeto, proximidade, ludicidade), adequando o dizer ao gênero (bilhete familiar, poema, fala coloquial). No aditivo, mostramos e atestamos que a morfologia não “só pluraliza”: ela constrói escala, quantidade e coletividade, o que interfere na progressão informacional. E, no subtrativo, a mudança de marca de gênero assegura nos exemplos analisados precisão referencial (quem é mencionado) e adequação a contextos institucionais e jornalísticos.

Por fim, teste os efeitos pretendidos: proponha aos seus alunos pequenas reescritas e questione-os: “Há mudança de sentido?”. Troque medico por médico em “Hoje medico minha filha” e observe a quebra sintática/semântica; substitua vovô por avô e discuta quais perdas são percebidas, como a perda de afetividade; troque gurizada por “grupo de alunos” e leve-os a perceber o registro; inverta campeã por campeão e questione-os sobre a inadequação referencial que surge. Esses contrastes levam os alunos a perceberem que forma e efeito caminham juntos, e que as escolhas advêm de decisões contextuais, que envolvem objetivos claros de leitura e

escrita.

Por que essas abordagens evidenciam uso, e não apenas nomenclatura/rótulo? Acredito que está claro, pela leitura, que as propostas apresentadas levam o estudante para interpretar e decidir com base em efeitos de sentido no gênero e na situação. É exatamente o que a BNCC orienta quando trata a AL/S como atividade reflexiva no contexto de textos e quando exige que o conhecimento metalinguístico retorne à leitura e à produção. O objetivo desta atividade, portanto, é que o aluno domine como acento, reduplicação, aditivo e subtrativo atuam na construção de sentido, aplicando isso tanto na análise (ler com precisão) quanto na produção (ajustar tom, registro e referência ao propósito comunicativo). Isso é trabalhar uso.

Diminutivos derivacionais e efeito expressivo em texto literário

Para fecharmos a discussão das funções morfológicas, vamos trazer os sufixos diminutivos (-inho/-zinho), no trecho do poema “O pato tira retrato” de Mário Quintana:

O pato tira retrato (Mário Quintana)

O pato ganhou sapato. Foi logo tirar retrato. O macaco retratista Era mesmo um grande artista. Disse a o pato: “não se mexa Para depois não ter queixa”. E o pato, duro e sem graça Como se fosse de massa! “Olhe pra cá direitinho: Vai sair um passarinho”. O passarinho saiu, Bicho assim nunca se viu. Com três penas no topete E no rabo apenas sete.

Fonte: Quintana, 2000.

Como professores, como podemos abordar esse texto? Há muitas possibilidades, mas vamos nos ater às construções do trecho final. Especificamente, identificamos as marcas: -inho em direitinho e passarinho. Chamamos a atenção dos alunos para a repetição de rimas em -inho, que costura os versos e guia a cadência do poema. Antes da análise, conduza uma leitura em voz alta, marcando a rima e o ritmo. Depois, questionamos os sentidos envolvidos no uso, a função que essas construções exercem no trecho: Trata-se apenas de “tamanho”?

Para essa discussão, realize análises reflexivas sobre as construções: em “direitinho”, o diminutivo tem qual função? O aluno deve perceber que a escolha suaviza a instrução (“Olhe pra cá...”), produz cortesia/acolhimento e ajusta o registro lúdico do diálogo. Em “passarinho”, cria efeito de ludicidade/imaginação para prender o olhar, recurso típico da interlocução com crianças. Em termos de leitura, os diminutivos constroem uma imagem do autor (ethos) de voz terna e brincalhona, e, em termos de forma, amarram o ritmo (rimas internas e repetição silábica), reforçando a musicalidade do poema.

Leve o aluno a explicitar o cenário de uso: quem fala (o retratista), para quem fala (o pato, personagem infantilizado), com qual finalidade (orientar a pose sem autoritarismo). Pergunte: “Se o objetivo é orientar, por que a voz não usa um imperativo?”; “Que imagem de falante se constrói com direitinho/passarinho?”. Assim, o estudante relaciona sufixo com tom, propósito comunicativo.

Provoque, ainda, contrastes de registro em atividades de leitura e/ou reescrita: se substituirmos direitinho por “direito” e passarinho por “pássaro”, quais efeitos são produzidos? Essas mudanças

permitem que o aluno observe como o texto migra para um registro mais técnico, e o efeito é a perda de ludicidade do poema. Ainda, você pode testar com os alunos alternativas produtivas no português do Brasil (cafezinho/garotinho) para que eles percebam como o diminutivo -inho e adaptações pode intensificar, atenuar ou aproximar, não apenas ‘diminuir’.

Outra proposta adicional é testar o efeito pretendido: proponha a reescrita sem os sufixos: “Olhe pra cá direito: / Vai sair um pássaro.”; há mudança de sentido? Você conduz o aluno, assim, a perceber que as trocas afetam a cadência e brincadeira sonora; o tom fica mais neutro e menos acolhedor; o narrador soa menos próximo do interlocutor. Ou seja, aqui a derivação sufixal é meio de expressão, o aluno deve perceber o valor afetivo-lúdico, a musicalidade. Veja como a preocupação não um rótulo gramatical, mas a função dos elementos mórficos empregados na construção de palavras.

Você pode, também, ampliar esses testes para a produção: proponha duas reescritas de um mesmo conselho: (1) para uma criança; (2) para um manual técnico. No (1), incentive o uso de -inho/-zinho quando o efeito desejado for acolhimento e jogo sonoro; no (2), peça que evitem o diminutivo e justifiquem a escolha. Em seguida, leiam em voz alta e avaliem coletivamente se o efeito pretendido foi alcançado.

Por fim, que tal ampliar a discussão para um ponto que costuma confundir os alunos: nem todo vocábulo terminado em -inho contém o sufixo diminutivo. Como professores, será que podemos abordar isso sem cair em listas a serem decoradas? Claro que sim! Essa proposta abre espaço para explorarmos também questões relacionadas aos lexemas, morfemas, etc. Vejam só: primeiro, construímos um pequeno conjunto de ocorrências misturadas em frases curtas, para que o aluno decida se há sufixo ou se -inho é parte do lexema. Por exemplo: “O passarinho pousou no ninho do telhado, perto do caminho; o vizinho comentou que caiu um cisco e machucou seu focinho.” Em seguida, conduzimos o procedimento em três movimentos, sempre com justificativas:

Começamos pedindo que isolem a possível base e testem a reversibilidade. Se for diminutivo produtivo, a remoção do sufixo recupera uma palavra da língua com mesmo campo de sentido (gato – gatinho “gato pequeno”; café - cafezinho/“café pequeno”; canto - cantinho). Já em ninho, caminho, vizinho, vinho, espinho, focinho, a retirada de -inho não devolve uma base viva do português (n-, cam-, viz-, v-, esp-, foc-), o que indica que -inho faz parte do radical (sentido básico da palavra) e não é um sufixo operando “tamanho”, atenuação ou afetividade. Essa checagem simples evita que o aluno trate “todo -inho” como diminutivo por semelhança gráfica.

Depois, propomos o teste de sentido e de paráfrase, que é onde a AL/S mostra sua força: quando há sufixo diminutivo, costuma ser possível parafrasear com “pequeno/pequena” (gato pequeno, um café pequeno), ou produzir um correlato avaliativo (“meu gatinho” afeto/aproximação; “um cafezinho” convite/atenuação). Tente fazer isso com ninho, caminho, vinho ou espinho: “ninho pequeno” significa “ninho de tamanho reduzido”, mas ninho por si não é “diminutivo de ni”; ele é o nome do objeto. O mesmo vale para caminho (via, percurso), vinho (bebida), espinho (parte pontiaguda), focinho (parte do rosto de certos animais) e vizinho (aquele que mora ao lado). O aluno aprende, assim, que semelhança formal não basta: é preciso verificar estrutura e efeito de sentido no uso.

Por que tudo isso evidencia uso, e não apenas nomenclatura/rótulo? Porque lemos e reescrevemos com finalidade comunicativa: escolhemos formas para produzir efeitos de sentido apropriados ao gênero e à situação enunciativa. É exatamente a orientação da BNCC ao tratar a Análise Linguística/Semiótica como atividade reflexiva no contexto de textos, com o conhecimento metalinguístico retornando à leitura e à produção. Objetivo da atividade: que o aluno domine como os diminutivos derivacionais atuam na construção de tom/ritmo/ethos em textos literários (análise) e decida quando empregá-los para alcançar efeitos semelhantes em sua própria escrita (produção). Isso é trabalhar uso. Em síntese, não basta reconhecer o sufixo: é preciso demonstrar, com leitura, comparação e reescrita, que a escolha morfológica é uma decisão de dizer, e é esse nó que desatamos aqui.

Considerações finais: morfemas e uso Encerro este texto em que tratei sobre morfemas e uso, à luz da BNCC, explorando Análise Linguística/Semiótica. Ficou claro que as atividades, nesse contexto, se realizam no e para o trabalho com textos.

O princípio teórico que sustenta essas práticas permanece o mesmo, tal como formulam Hintze e Pante (2011): a forma se explica pelo que faz no uso. Ao levar esse princípio para a sala, transformamos nomenclatura em decisão de dizer: identificar marcas, explicar a função no gênero e na situação, testar por reescrita e justificar a escolha. É essa devolução ao uso que materializa a orientação da BNCC: o conhecimento metalinguístico retorna à leitura (para interpretar com precisão) e à produção (para ajustar o texto ao propósito comunicativo).

Ao final deste texto, tenho certeza que você consegue ver funções dos morfemas onde antes havia apenas “terminações”. Essa perspectiva nos leva a trabalhar e interpretar conscientemente os efeitos desses morfemas. Se, ao revisar um texto, você passa a perguntar “que efeito eu preciso aqui?” e, em seguida, decide por um modo/tempo verbal, por um sufixo, por uma posição ou pelo não-marcado para alcançar esse efeito, então a morfologia cumpriu seu papel formativo.

Até mais!

Referências

QUINTANA, Mário. O pato tira retrato. In: ABREU, Ana Rosa (Comp.). Alfabetização: livro do aluno. Brasília: Projeto Nordeste/Fundescola/Secretaria de Ensino Fundamental, 2000. p. 51.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 ago. 2025.

HINTZE, Teresinha; PANTE, Lilian Cristine. Morfologia do português: uma introdução ao estudo da estrutura da palavra. São Paulo: Contexto, 2011.

PARA CITAR ESTE TEXTO

ASSIS, André William Alves de. Atividades de análise linguística com enfoque na BNCC: os morfemas em foco. **Nós na Língua**, v. 1, n. 1, p. 42-50, jul./dez. 2025. Disponível em: nosnalingua.com.br/artigo/d298777b-4d88-475d-b4e0-263604de3742. Acesso em: 29 jun. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21048228>. Licença CC BY 4.0.